

УДК 616.24-002-053.2
СУКЦИНАТЫ БАР КРИСТАЛЛОИДТЫ ЕРІТІНДІНІҢ БАЛАЛАРДАҒЫ
АУРУХАНАДАН ТЫС ОРТАША-АУЫР ПНЕВМОНИЯ КЕЗІНДЕГІ
ИНТЕНСИВТІЛГІ БІРДЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛДЫ ТЕРАПИЯДАҒЫ ҚАБЫНУ
РЕАКЦИЯСЫНА ӘСЕРІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ

АҚЫЛ НҮРКЕЛДІ САКЕНҰЛЫ

КеАҚ «Астана Медицина Университеті» 5 курс студенті

УАЛДИНҰЛЫ ЖАНДОС

КеАҚ «Астана Медицина Университеті» 5 курс студенті

КУРМАНОВА ГУЛЬФИЯ БОЛАТОВНА

КеАҚ «Астана Медицина Университеті»
№ 1 ішкі аурулар кафедрасының ассистенті

Ғылыми жетекші - СМАГУЛОВА АЛИЯ КУРМАНБЕКОВНА
АБДРАХМАНОВА ЛЯЗЗАТ АЙБЕКОВНА
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы

Өзектілігі: Ауруханадан тыс пневмония (АТП) балалар арасында жиі кездесетін жұқпалы аурулардың бірі болып табылады, ал оның ауыр түрлері жиі интенсивті терапияны қажет етеді. Интенсивті терапияның тиімділігі көбінесе қабыну реакциясының дәрежесіне және ағзаның су-электролитті теңгеріміне тәуелді. Су-электролиттік балансты қалпына келтіруде қолданылатын ерітінділердің бірі — сукцинаты бар кристаллоидты ерітінділер. Сукцинаттардың қабыну реакцияларына әсері туралы соңғы зерттеулер көрсеткендей, бұл заттар метаболикалық процестерді жақсартып, қабыну маркерлерін төмендетуге ықпал етуі мүмкін.

Жұмыстың мақсаты: Зерттеудің негізгі мақсаты — балалардағы ауруханадан тыс пневмонияны бірдей антибактериалды емдеу кезінде интенсивті терапияда сукцинаты бар кристаллоидты ерітінділердің қабыну реакциясына әсерін бағалау. Бұл ретте қабыну маркерлерінің динамикасын бақылап, су-электролитті баланстың қалпына келуіндегі тиімділікті салыстыру жоспарланып отыр.

Зерттеу материалдары: Негізгі топқа ауруханадан тыс пневмония диагнозы расталған және инфузиялық терапия қажеттілігі бар 24 бала енгізілді. Олар заңды өкілдерінің жазбаша келісімімен кездейсоқ сандар кестесі бойынша екі топқа бөлінді.

1-ші топ (n = 12): 2-16 жас аралығындағы балалар, Реамберин 1,5 % (меглюмин натрий сукцинаты) инфузиясы 2,5 мл/кг дозасында, күніне 1 рет, жалпы көлемі 10 мл/кг, бірақ 400 мл-ден аспайды.

2-ші топ (n = 12): 2-16 жас аралығындағы балалар, Реамберин 1,5 % инфузиясы 5 мл/кг дозасында, күніне 1 рет, жалпы көлемі 10 мл/кг, бірақ 400 мл-ден аспайды.

Зерттеу нәтижелері:

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, сукцинаты бар кристаллоидты ерітіндіні, яғни, бірінші топта қолдану тобының балаларында лейкоцитоздың төмендеуі жоғары қарқынмен жүрді, нәтижесінде лейкоциттер деңгейі екінші (Me 14,2 мың, бақылау тобында Me 18,6 мың; p = 0,017), үшінші (Me 11,0 мың, бақылау тобында Me 16,4 мың; p < 0,001) және төртінші (Me 10,8 мың, бақылау тобында Me 15,1 мың; p = 0,016) күндерде төмен болды. Сонымен қатар, нейтрофилдердің деңгейі үшінші (Me 7,3 мың, бақылау тобында Me 10,7 мың; p = 0,004) және төртінші (Me 6,9 мың, бақылау тобында Me 9,6 мың; p = 0,035) күндерде айтарлықтай төмендеді. Лимфоциттер мен ЛДГ деңгейлері барлық бақылау кезеңінде статистикалық маңызды айырмашылықтарды көрсетті, бірақ олардың динамикасы айқын болмады. СРБ

деңгейі негізгі топта үшінші күні айтарлықтай төмендеді (Ме 3,4 мг/л, бақылау тобында Ме 18,6 мг/л; $p < 0,001$), төртінші күні де айтарлықтай айырмашылықтар сақталды (Ме 3,45 мг/л, бақылау тобында Ме 16,7 мг/л; $p < 0,001$). Ферритин концентрациясы ССКР қолдану тобында екінші күні статистикалық маңызды төмендеді (Ме 81,0 нг/мл, бақылау тобында Ме 208,0 нг/мл; $p < 0,001$). ПКТ бойынша динамика екі топта да бірдей болды, бірақ кейбір жағдайларда бұл көрсеткіш референттік шектерден асып кеткені байқалды, бұл осы маркерді одан әрі зерттеу қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды: Қорытындылай келе, сукцинат құрамды препаратты ауыр дәрежелі пневмонияның интенсивті терапиясының кешенінде қолданудың тиімділігі қабыну маркерлерінің статистикалық маңызды оң динамикасы, оксигенотерапияның ұзақтығын және реанимация бөлімінде болу уақытын қысқарту болып табылады және рSOFA шкаласы бойынша көрсеткіштердің жақсаруымен расталады.

Сукцинат құрамды препараттың 5,0 мл/кг/сағ тамырішілік инфузиясы ауыр дәрежелі пневмонияның интенсивті терапиясымен кешенде 2,5 мл/кг/сағ инфузиясынан қабыну маркерлері ИЛ-6, ФНО- α деңгейін төмендетуде әсерін жақсы тигізді.

Сукцинат құрамды препараттарды ауыр дәрежелі пневмония мен басқа да қабыну реакциясы айқын болатын ауруларды кешенді емдеуде қолдануды әрі қарай зерттеу арқылы қабыну процестерін тез тоқтатуға болатынын зерттеуге болады.